

KOMPYUTER TARMOQLARINI IMITATSION MODELLASHTIRISH

Bozorov G‘iyosiddin Sa‘dullayevich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali,

Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida dotsenti

к.ф.м.н Алдай Мактагүл

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlarini imitatsion modellashtirish, pedagogik dasturiy vositalar, matematik modellashtirish tushunchalari va usullari xaqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: kompyuter, modellashtirish, imitatsion modellashtirish, metodlar, dastur.

O‘qitishning an’anaviy usullarida fan bo‘yicha olingan nazariy bilimlarni mustaxkamlash va amaliy ko‘nikmalarni hosil qilish uchun xizmat qiluvchi laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarga katta ahamiyat beriladi. Lekin ular ko‘pchilik hollarda kutilgan natijani bermaydi va uning sabablari quyidagilardir:

laboratoriya stendlarining yetarli emasligi;

mavjud laboratoriya xonalarining zaruriy asbob-uskunalar bilan yetarli darajada jihozlanmaganligi;

ko‘pchilik laboratoriya xonalarining zamonaviy talablarga javob bermasligi va ma’naviy eskirganligi;

ayrim laboratoriya tuzilmalarini yig‘ish uchun ko‘p vaqt talab qilinishi sababli talabalarning ajratilgan vaqtdan unumli foydalana olmasligi.

Yuqorida keltirilgan kamchiliklarni o‘quv jarayoniga elektron axborot ta’lim resurslarining bir qismi bo‘lgan imitatsion modellashtirishdan foydalanish yo‘li bilan bartaraf qilish mumkin. Model (lot. modulus – o‘lchov, me‘yor) – biror obyekt yoki obyektlar tizimining obrazi yoki namunasi. Modellashtirish – bilish obyektlari (fizik hodisa va jarayonlar)ni ularning modellari yordamida tadqiq qilish, mavjud predmet va hodisalarning modellarini yasash va o‘rganishdir.

Modellashtirish obyekt (sistema)ning modeli yordamida shu obyektning xossalari taqiq qilish jarayoni tushuniladi.

Kompyuter imitatsion modeli – bu real hodisa va jarayonning kompyuter dasturlari asosidagi adekvat yoki yaqinlashtirilgan modelidir. “Imitatsion modellashtirish” atamasining ma’nosi shuki, tizimning holatini oldindan aniqlash yoki hisoblab bo‘lmaydigan modellardan iborat bo‘lgan va uni hisoblash uchun boshlang‘ich qiymati berilgan matematik modelga asoslangan hisoblash eksperimenti (imitatsiya) yordamida tashkil etiladigan jarayon. Imitatsion modellashtirish – obyektning ishlashini loyihalashtirish, tahlil qilish va baholash uchun kompyuterda eksperiment o‘tkazishda ishlatilishi mumkin bo‘lgan obyektning mantiqiy-matematik tavsifidir.

Tarmoq texnologiyasiga doir bo‘lgan imitatsion modellar dasturlarni yaratish jarayonlari, xabarlarni paketlarga va muayyan protokollarning kadrlariga bo‘lish, operatsion tizim ichida xabarlar, paketlar va freymlarni ishlash bilan bog‘liq kechikishlar, kompyuterni umumiy tarmoq muhitiga kirish jarayoni, mashrutizator tomonidan kiruvchi paketlarni qayta ishlash va hakoza.

Tarmoqni imitatsion modellashtirishda qimmatbaho asbob-uskunalarini sotib olishning hojati yo‘q. Uning ishlashi bunday uskunaning barcha asosiy xususiyatlarini va parametrlarini to‘g‘ri tarzda takrorlaydigan dasturlar bilan taqlid qilinadi.

Imitatsion modelining natijasi sifatida, tarmoqdagi eng muhim xususiyatlarga nisbatan sodir bo‘lgan voqealarni kuzatish davomida to‘plangan statistik ma’lumotlar ya’ni, ta’sir vaqtlari, kanal va tugunlarni ishlatish ko‘rsatkichlari, paketni yo‘qotish ehtimoli va boshqalar aniqlanadi. Imitatsion modellashtirish kompyuter tarmoqlarini modellashtirish uchun ko‘p imkoniyatlar ega, shuning uchun ular asosida tarmoq modellarni yaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shunday imkoniyatlarni yaratuvchi dasturiy mahsulotlardan biri bu Arena tizimidir. Arena imitatsion modellashtirish tizimi - Systems Modeling asosiy

dasturiy mahsulotidir. Xozirgi vaqtda Systems Modeling korporatsiyasi imitatsion modellashtirish va texnologik dasturiy ta'minotlarga ishlov berish bilan shug'ullanadi.

Arena tizimi tarmoq va telekommunikatsiya tizimlarini ham modellashtiradi. U qulay obyektga yo'naltirilgan interfeys bilan ta'minlangan va ajoyib ko'p imkoniyatli predmetli hududlar adaptatsiyasiga egadir. Tizim dasturlash kodlarini yozishni talab qilmaydi va qo'llanilishi ham oddiy, lekin ehtimollar nazariyasi, matematik statistika, umumiy xizmatlar ko'rsatish tizimi nazariyasi va Petri tarmoqlari bo'yicha yetarlicha bilim hamda ko'nikmalarni talab etadi. Petri tarmoqlari bu dinamik diskret tizimlarni modellashtirish uchun mo'ljallangan matematik apparatdir.

Modellashtirishning natijalarini namoyish etish uchun Cinema animation animatsiya tizimi qo'llaniladi. Arena interfeysi o'zida ma'lumotlar bilan ishlash, jumladan, elektron jadvallar, ma'lumotlar bazasi, ODBC, OLE, DXF formatini qo'llovchi ko'p imkoniyatli xususiyatlarni yaratadi.

Arena imitatsion modellashtirish tizimi quyidagilar bilan ishlaydi:

- ikki o'lchovli grafik redaktor;
- uch o'lchovli grafik redaktor (3D player paketi);
- vaqtinchalik shablonlar va jadvallar redaktorlari;
- tayyor grafik kutubxonalari va belgilar redaktori;
- Microsoft almashinuv buferi va tayyor grafik kutubxonalari bilan aloqasi.

Arena diskretli, uzluksiz, hatto birgalikdagi diskret-uzluksiz modellashtirishni qo'llash imkonini beradi. Ushbu dasturiy mahsulot VBA Visual Basic for Applications Microsoft korporatsiyasi paketlari bilan hamjihatlikda ishlash imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi; ActiveX obyektli modeli ichki boshqaruvi uchun, ya'ni ADO/ODBC orqali ma'lumotlar bazasiga (Oracle, Access, Excel, SQL) kirishni ta'minlaydi; AutoCad paketidagi (dxf formatdagi) fayllarni import qilishini qo'llab-quvvatlaydi; Visio paketidagi ma'lumotlarni import qiladi; Blue

Pumpkin Workforce paketidagi ma'lumotlarni import qiladi; alohida jarayonlar o'rtasida kommunikatsiya vazifasini bajaradi.

Arena tizimi modellashtirish jarayonida uchta quruvchi panellari qo'llaniladi:

1. Basic Process Panel – panel modullari modellar yaratishning fundamenti hisoblanadi. Ushbu uskunalarning paneli obyektlari quyidagi grafik modullardan tuzilgan: Create, Dispose, Process, Deeside, Separate, Batch, Assign, Record va ma'lumotlar modullari: Entity, Resource, Queue, Variable, Schedule va Set.

2. Advanced Process Panel – rivojlangan jarayonlar paneli; murakkab bo'lgan jarayonlarni modellashtiradi. Agar Basic Process Panel da bir modul bir qancha ichki xususiyatlarga bo'linsa, u holda Advanced Process da bu xususiyatlar mustaqil grafik modul kabi chiqadi. Panel 13 ta grafik moduldan tuzilgan (Flowchart Modules): Delay, Dropoff, Hold, Match, Pickup, ReadWrite, Release, Remove, Seize, Search, Signal, Store, Unstore va yettita ma'lumotlar modulidan (Data Modules): Advanced Set Module, Expression, Failure, File, StateSet, Statistic va Storage.

3. Advanced Transfer Panel – jarayonlarni uzatish paneli, joyini o'zgartiruvchi; 17 ta grafik moduldan tashkil topgan: Enter Module, Leave Module, Pick Station, Route, Station; Access, Convey, Exit, Start, Stop; Activate, Allocate, Free, Halt, Move, Request, Transport va beshta ma'lumotlar modulidan iborat: Sequence, Conveyor, Segment, Transporter, Distance.

“Tarmoq texnologiyalari” fani bo'yicha tarmoqlarni imitatsion modellashtirishda talabalarga aynan shu tizim mos keladi. Bundan tashqari:

Arena dasturiy paketi asosida Petri tarmog'i kabi matematik apparatlarining kombinatsiyalashgan shakli sinergetik effektlar birlashuvini amalga oshirishda; Ishlab chiqaruvchilarga tarmoqlarni tahlil qilish va kommunikatsiyalashni modellashtirish uchun qo'llashda; “Kompyuterli modellashtirish”, “Imitatsion

modellashtirish” va “Murakkab tizimlarni modellashtirish va tahlil qilish” kabi yo‘nalishdagi talabalar foydalanishlari mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1988.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/имитационное_моделирование
3. Arena Simulation Software by Rockwell Automation [Электрон ресурс]. – Мурожаат: <http://www.arenasimulation.com/>
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сети_Петри